

**Attitudes du chercheur tunisien
en médecine envers le libre accès à l'IST:
Cas de la Faculté de Médecine de Tunis**

*Attitudes of the Tunisian medical researcher toward open access
to IST: the case of Tunisian Faculty of Medicine*

Sonia Boulakbech,

sonia.boulakbech@gmail.com

Mohamed Ben Romdhane,

mbromdhane@yahoo.fr

Sami Hachicha

hachsami@yahoo.fr

Univ. Manouba, ISD, BNP UR11ES43, Tunisie

Résumé : Cette étude, porte sur les attitudes du chercheur tunisien en médecine envers le libre accès à l'IST. L'enquête recourt à des méthodes quantitative et qualitative. Les résultats montrent que les concepts clés du libre accès sont méconnus pour la majorité des médecins-chercheurs, ainsi que ses enjeux et ses potentialités. La consultation des publications des médecins-chercheurs de la FMT dans des bases internationales montre un nombre réduit d'articles scientifique publiés en libre accès. Cependant, la plupart des médecins-chercheurs sont prédisposés à publier en libre accès une fois informés de ses avantages.

Mots-clés : Libre accès, IST, médecins-chercheur, Production scientifique, Libre Accès, Revues en libre accès, Faculté de Médecine de Tunis.

Abstract : This study focuses on the attitudes of the Tunisian medical researcher to open access to IST. The survey uses quantitative and qualitative methods. The results show that the key concepts of open access are unknown to the majority of medical researchers, as well as its challenges and potential. Consultation of publications researchers from the FMT in international databases shows the reduced number of scientific articles published in open access. However, most researcher doctors are predisposed to publish in open access once informed of its benefits.

Keywords : Open Access, IST, Researcher doctor, Scientific production, Open access journals, Tunisian Faculty of Medicine.

1. Introduction

L'initiative de Budapest (2002) pour l'Accès Ouvert définit le libre accès comme : « *le libre accès à la littérature scientifique est et sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer (...), ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet.* » Ce concept de libre accès est devenu en quelques années incontournables dans l'usage et la publication scientifique. Plusieurs enquêtes ont trouvé que l'usage et la production scientifique en libre accès demeure limitée dans le monde arabe. L'étude de Boukacem (2008: p136) a trouvé qu'« *en Tunisie, les projets d'archives ouvertes sont quasiment inexistantes. Les ressources accessibles sur la plateforme de l'Université virtuelle de Tunis se limitent au contenu pédagogique et à quelques articles scientifiques*».

D'autres études ont montré que les médecins sont parmi les scientifiques qui lisent régulièrement les articles. Ceci montre l'importance des revues scientifiques électroniques dans les démarches du médecin-chercheur, c'est elles lui fournissent l'information scientifique et technique (IST) récente.

La plateforme de recherche d'information biomédicale développée par la National Library of Medicine, Pubmed renferme la base de données PubMed Central qui contient un volume important de publications (plus de 3 millions) intégralement en accès libre et principalement anglophones. En fait, Pubmed centrale est le moyen de communication scientifique lié au libre accès (Open Access) et aux

Archives Ouvertes¹, il propose un accès gratuit, immédiat et permanent aux travaux de recherche biomédicale publiés dans ses revues.

Les articles scientifiques en médecine sont évalués par les pairs avant d'être publiés en libre accès dans Pubmed Central, ceci pour garantir la qualité de l'information diffusée.

Il y a visibilité pour le chercheur et protection de ses droits d'auteurs.

C'est dans ce contexte que nous proposons d'étudier l'attitude du médecin-chercheur exerçant à la FMT envers le mouvement du libre accès à l'IST.

Nos questions de recherche sont les suivantes :

- Les médecins-chercheurs de la FMT sont-ils bien informés du libre accès et de ses principaux concepts et principes?
- Es ce que les médecins-chercheurs de la FMT publient dans des revues en libre accès ? sinon, sont-ils prédisposés à le faire ?
- Est-ce que les médecins-chercheurs de la FMT connaissent le mouvement du libre accès et le droit d'auteur ?
- Les médecins-chercheurs de la FMT sont-ils prêts à s'intégrer dans le mouvement du libre accès ?

2. Méthodologie

Notre étude s'appuie sur une enquête qui a été menée dans le cadre d'un mémoire de master en science de l'information et document². Cette enquête avait pour objectif d'étudier l'usage et la publication dans les revues scientifiques électroniques en médecine par la communauté des chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis (FMT) et de trouver des indicateurs susceptibles de comparer l'usage des revues papier par rapport aux revues scientifiques électroniques. L'enquête a été menée au

¹ Une archive ouverte est un réservoir où sont déposés les travaux issus de la recherche scientifique et de l'enseignement pour un accès libre et immédiat, Il s'agit de voie verte/green du libre accès alors que la voie dorée/gold désigne les revues en accès libre.

² «Usage et publication des revues scientifiques électroniques par les chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis ». Il s'agit d'un mémoire pour l'obtention du diplôme de master de recherche en Science de l'information et document à l'Institut Supérieur de Documentation, Tunis 2014-2015.

moyen d'un questionnaire (Voir Annexe 1) auprès de 102 médecins-chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis dont 64,70% de femmes et 35,30% d'hommes. Le questionnaire comportait 19 questions réparties en quatre rubriques : identification des usagers, usage des revues scientifiques électroniques, publication dans les revues scientifiques électroniques et libre accès à l'information scientifique et technique.

Afin de rassembler les données relatives à l'usage, à la communication et à la publication des articles scientifique dans les revues scientifiques électroniques en médecine, le questionnaire a été distribué selon deux modes de collecte: questionnaire sur support papier et questionnaire en ligne pendant une période de deux mois (Mai-Juin 2015).

De cette enquête nous retenons les résultats portant sur la publication dans des revues scientifiques électroniques et libre accès à l'IST. Nous confrontons ces résultats avec ceux d'une deuxième enquête qualitative, que nous avons menés en 2016.

La deuxième enquête cherche aussi le rapport du médecin-chercheur avec le libre accès (connaissance, usage) et elle s'intéresse aussi à ses motivations.

La méthode qualitative, se base sur des entretiens semi-directifs dont le guide comprend des questions ouvertes (voir annexe 2). L'entretien focalise sur leur connaissance, leur usage et leur motivation pour le libre accès. Nous avons choisi douze chercheurs à raison de trois médecins-chercheurs par grade (Professeur, Professeur agrégé, Assistant et Résident en médecine). De la sorte sont inclus dans des représentants des trois catégories des médecins-chercheurs dans l'échantillon.

Nous avons analysé le contenu des entretiens, puis nous avons recensé dans les bases de données internationales (Scopus, Web of Knowledge et PubMed Central) le nombre de publications en libre accès des médecins-chercheurs de la FMT des années (2005-2015).

La confrontation des résultats de cette deuxième enquête avec la première menée en 2015 nous a permis de repérer des tendances dans les attitudes des médecins-chercheurs de la FMT envers le libre accès.

3. Résultats

Nous présentons ci-après les résultats de notre enquête par entretiens et nous les comparons avec ceux obtenus dans la première enquête (2015) sur « usage et publication des revues scientifiques par les chercheurs de la

FMT ». Nous cherchons à repérer les tendances dans le comportement des médecins-chercheurs (connaissances, attitudes et comportements) et nous attardons sur l'usage du libre accès.

3.1. Degré de connaissance des médecins-chercheurs du libre accès

Cette partie va porter sur les connaissances des médecins-chercheurs du libre accès (connaissances générales et degré d'information du libre accès, connaissances des concepts clés, connaissance du droit d'auteur. Puis nous confrontons les résultats de la première enquête quantitative (2015) avec celle qualitative de 2016.

L'enquête par questionnaire a donné les résultats suivants concernant le degré d'information du libre accès par les médecins-chercheurs de la FMT: plus que la moitié sont peu ou très peu informés (58 enquêtés) soit 56,86% alors que 42 enquêtés soit 41,17% estiment être informés assez ou parfaitement informés sur le libre accès aux publications.

Figure 1 : Degré d'information sur le libre accès

Ces résultats ont révélé le faible niveau de connaissance des chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis du libre accès et de ses modèles (voie dorée, voie verte et hybride).

Relativement au libre accès, les entretiens que nous avons menés dans la deuxième enquête ont montré des lacunes de l'information sur le libre accès chez les médecins-chercheurs : « C'est la première fois que j'en entends parler du libre accès» (Résident1 en médecine); « Je ne suis

pas informé du tout à ce sujet mais je trouve parfois ce terme sur Internet» (Assistant hospitalo-universitaire, Radiologie). Aussi, pour leur majorité, toutes catégories confondues, ils souhaitent être informés sur le libre accès « Je n'ai jamais eu de formations ni participé à des séminaires à propos de ce sujet, ni sur les moyens permettant de publier mon travail de recherche.» (Professeur en médecine, dermatologie).

Après avoir vu les résultats sur les connaissances des médecins-chercheurs du libre accès, nous étudions leurs connaissances de ses principaux concepts ainsi que leur connaissance du droit d'auteur.

Connaissance des principaux concepts du libre accès par les médecins-chercheurs

L'exploration des réponses concernant la connaissance du libre accès ou *Open Access* montre qu'une partie des chercheurs arrivent à définir le terme sans l'utiliser dans leurs communications. C'est ainsi que certains ont des connaissances précises du libre accès (« *Open Access* gratuit et riche en information » ; « Je n'ai jamais connu le libre accès mais c'est l'accès sans mot de passe»). D'autres chercheurs ont des connaissances confuses, ils ne distinguent pas par exemple entre les archives ouvertes et le moteur de recherche: « J'utilise PubMed seulement mais parfois ce site ne me permet pas l'accès au texte intégral ».

Aussi, une résidente et une assistante affirment qu'elles sont informées des évolutions de l'usage du libre accès et elles utilisent PubMed Central (archive ouverte) et Google Scholar (Moteur de recherche) au titre de ressources en libre accès. De même, une résidente en médecine (parasitologie) ne maîtrise pas le concept du libre accès « Libre accès c'est-à-dire l'accès gratuitement comme Google Scholar et NCBI » et une assistante en médecine plastique pense que « Google Scholar permet toujours l'accès au texte intégral gratuitement ». Or, Google Scholar est un service de Google non pas une ressource en libre accès. Par ailleurs, pour une autre enquêtée le moteur de recherche Google est une ressource en libre accès et elle y recourt comme point de départ³ pour ses recherches dans les sites médicaux.

³ Ce qui rappelle l'étude de Chérifa Boukacem-Zeghmouri (2010) qui s'intéresse au comportement des enseignants chercheurs en STM, lors des entretiens, il s'est avéré que Wikipédia et Google sont les points de départ préférés, Google leurs permet de brasser encore plus largement le Web, y compris des vidéos et des images. » (Boukacem-Zeghmouri, 2010)

Nous observons ainsi une confusion entre moteur de recherche des publications scientifiques, en l'occurrence pour le cas pré-cité la confusion entre Google Scholar, et ressources en libre accès que se soit par la voie verte, les archives ouvertes ou par la voie dorée.

D'autres médecins-chercheurs affirment qu'ils utilisent le moteur de recherche des articles scientifiques Sci-Hub (Un site de piratage d'articles scientifiques qui contourne le paiement des éditeurs scientifiques ; croyant que Sci-Hub est une ressource en libre accès légale. Il y a dans ce cas confusion entre libre accès qui protège les droits d'auteurs et Sci-Hub qui est un site de piratage des documents scientifiques publiés par les éditeurs commerciaux.

Connaissance du droit d'auteur

Pour Bernaut (2014) « le droit d'auteur est un concept clé du libre accès » qui garantit les intérêts de l'auteur en cas de recours à sa publication sur internet.

Nous avons interrogé les chercheurs sur leurs connaissances du droit d'auteur. Tous les répondants qui ont publié des articles scientifiques notamment les professeurs et les professeurs agrégés en médecine déclarent signer systématiquement un contrat d'édition « Je n'ai pas le choix. C'était présenté comme une étape pour être publié » ; Signer un contrat avec l'éditeur pour pouvoir lui donner nos copyrights ... » (professeur agrégé, pédiatrie) ; Je me suis habitué à transférer tout mes droits à l'éditeur pour être publié. » (Prof agrégé en médecine, Radiologie).

Les médecins-chercheurs savent ainsi que la signature d'un contrat est une condition nécessaire pour publier des articles en libre accès.

Degré d'information du libre accès selon le statut

Il ressort des entretiens menés en 2016 que les médecins-chercheurs, en particulier ceux de la catégorie des résidents et des assistants connaissent le libre accès : « certes, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour le libre accès, mais je sais que ça dépend de la revue payante ou non ». (Résident en médecine) ; « Le libre accès, c'est l'accès sans mot de passe ni paiement » (Assistant hospitalo-universitaire).

Figure 2 : Connaissance du libre accès selon le statut

Nous avons trouvé un résultat similaire dans notre étude quantitative auprès des médecins-chercheurs de la FMT en 2015 : la majorité des médecins-chercheurs de différentes catégories avaient déclaré être informés sur la question du libre accès aux ressources et publications scientifiques (voir figure 2). Il y a donc une tendance, les résultats des deux enquêtes se rejoignent à propos des connaissances limitées et confuses sur le libre accès. Voyons ci-après si nous retrouvons la même tendance quand aux fonctionnalités du libre accès auxquelles recourent les médecins-chercheurs.

3.2. Fonctionnalités du libre accès

Usage des revues en libre accès

Cependant, dans leurs pratiques les médecins-chercheurs manipulent les ressources en libre accès tel que « Google Scholar » et « PubMed Central ». Ils confondent « accès libre » et accès aux abonnements électroniques à travers les réseaux de la faculté (Accès par IP). Dans leur majorité ils consultent Pubmed central via la plateforme Pubmed sans savoir que Pubmed Central est une archive ouverte en accès libre.

Des réponses déclarées : « Quand j'ai besoin d'un article, je me déplace à la faculté pour avoir le texte intégral à travers les réseaux de la Bibliothèque » (Professeur, Médecine interne).

« J'utilise toujours PubMed mais jamais j'ai consulté PubMed Central ».

Ces résultats rejoignent les conclusions d'autres recherches notamment celle de Gdoura (2009), Bakelli (2005), Ben Allal et al. (2008) sur le niveau d'adhésion des chercheurs arabes au nouveau modèle du libre accès et sur leurs attitudes à l'égard des archives ouvertes ; ces chercheurs ont trouvé que les universitaires arabes ne se sont pas intéressés à l'auto- archivage de leurs prépublications ou post-publications.

Ainsi, la majorité des médecins-chercheurs recourent au libre accès dans leurs pratiques de recherche. Ils possèdent alors des savoirs pratiques sur le libre accès. Voyons si ces savoirs pratiques sont précis et s'ils portent sur toutes les fonctionnalités du libre accès (usage, publication, communication) offertes par les ressources ouvertes et les archives ouvertes ou seulement sur une partie d'entre elles ?

A propos des sites biomédicaux utilisés pour accéder aux articles scientifiques. La majorité des chercheurs recourent à « Internet, PubMed, le Web, Yahoo, Science direct, Cochrane Library » aussi le connu Sci-Hub⁴.

Ces réponses confirment les résultats de l'enquête sur l'usage des sites d'éditeurs et de la base PubMed dans la communauté des chercheurs de la FMT, qui a démontré que la majorité des chercheurs en médecine (84,31%) utilisent fréquemment l'interface PubMed et Science Direct comme sites d'accès aux articles scientifiques.

Figure 3 : Usage de la base PubMed par les chercheurs de la FMT

⁴ Sci-hub est un moteur de recherche pour les articles scientifiques qui facilite aux chercheurs notamment dans les pays en développement d'accéder aux articles scientifiques quelque soit son prix mais les contenus sont majoritairement illégalement mis à disposition (une partie est cependant originellement "open data").

Conformément à cette étude, les réponses des entretiens avec les chercheurs de la FMT ont abouti aux mêmes résultats.

D'autres réponses des chercheurs montrent l'usage des revues ou des plateformes éditoriales en libre accès tel que PubMed Central ce qui prouve que nos chercheurs utilisent les articles gratuitement mais méconnaissent que ces sites appartiennent au mouvement du libre accès.

Publication dans des revues en libre accès

Nous avons interrogé les chercheurs au sujet de la publication dans des revues en libre accès et de la signature des contrats en cas d'acceptation de l'article. Les chercheurs, ceux de la première catégorie de chercheurs surtout- les professeurs et les professeurs agrégés en médecine- déclarent la gratuité de la soumission des articles :

« Je n'ai jamais payé des frais de publication pour soumettre mes articles malgré que j'ai publié une trentaine d'articles durant mon expérience en dermatologie ». (Professeur en médecine)

Selon cet avis, nous constatons que certains chercheurs publient des articles dans des revues scientifiques sans connaître si la publication est payante ou pas, sans connaître les procédures de publication des revues qu'elles soient en Open Access ou pas.

« Je suis les procédures de publications en libre accès, si on me demande des frais de publication phénoménales qui dépassent par exemple les 3000 euros, je refuse»

Ceci montre que les chercheurs se limitent à la publication de leurs articles par la voie dorée *Open Access Gold* qui est gratuite. D'ailleurs nous relevons dans d'autres réponses des médecins-chercheurs telle « malgré que son facteur d'impact est peu important, je publie mes articles dans la revue tunisienne « La Tunisie Médicale» et je publie dans d'autres revues dans ma spécialité ». Pareille réponse traduit le souci de frais de publication demandés aux auteurs par plusieurs revues, ce qui limite leur choix aux revues nationales telle que la Tunisie Médicale, ou ils peuvent publier gratuitement leurs articles.

L'analyse d'autres réponses montre aussi que nombreux sont les chercheurs qui ne connaissent pas les archives ouvertes (voie verte).

Les chercheurs méconnaissent les procédures de soumission d'articles dans les revues en libre accès « je n'ai pas assez d'information sur les revues en libre accès pour soumettre mes articles » ; « la

soumission des articles est gratuite quelque soit le mode d'accès à la revue ».

Dans le même sens, certaines réponses montrent que nos chercheurs rencontrent des problèmes quand ils veulent publier en libre accès.

« J'essaie de suivre les procédures de soumission, mais je n'arrive pas à réussir ».

Ainsi, tous les interviewés déclarent surtout ne pas connaître les démarches de soumission de leurs publications dans des archives ouvertes. Ces résultats n'échappent pas à la situation du libre accès dans le monde arabe où il y a une absence de politique du libre accès, comme l'observe Gdoura «*Concernant leur adhésion au mouvement du libre accès, les résultats d'enquêtes ont révélé une méconnaissance de la population d'étude des initiatives entreprises jusqu'à présent par la communauté scientifique internationale en faveur de l'Open Access: Tunisie (74 %), Maroc (76.8%), S. Oman (77.8 %), Emirats (80 %).*» (Gdoura, 2009 : p13)

Ces résultats rejoignent ceux de l'étude quantitative (de 2015) auprès des chercheurs de la FMT sur l'usage et la publication dans des revues électroniques : une forte proportion (61,71%) de médecins-chercheurs tunisiens refusent ou méconnaissent les procédures de publication dans des revues en libre accès. Seulement 32,35% seulement adhèrent à la publication dans des revues en libre accès.

Figure 4 : Publication dans des revues en libre accès par les chercheurs de la FMT

Cependant, le refus de publication a été argumenté par la méconnaissance de nos chercheurs du libre accès ou ils ont juste entendu parler (peu informé) et n'ont pas une information exhaustive sur le libre accès. Les résultats s'expliquent aussi par l'ignorance des revues en libre accès et la qualité scientifique de ces revues.

Lors des entretiens avec les chercheurs de la FMT ces résultats ont été confirmés. C'est ainsi que les répondants ont exprimé : « La diffusion ne révèle pas de mon rôle de chercheur » ; « Dans mon unité de recherche on ne m'a jamais parlé » (Prof Agrég, chirurgie plastique) ; « Je ne connais pas de titre en libre accès dans mon domaine » (Professeur, Radiologie)

Ainsi nous observons ici aussi que les résultats de l'enquête de 2016 rejoignent ceux de 2015. Il y a continuité dans le rapport des médecins-chercheurs pour la fonctionnalité publication en Open Access : Globalement, ils méconnaissent les procédures de publication en Open Access et ses modèles, quand ils recourent à Open Access ils choisissent la voie dorée qui publie gratuitement les articles.

Présence des publications des médecins-chercheurs dans les bases de données internationales

Pour compléter notre étude nous avons effectué une recherche d'exploration basée sur les articles publiés par les médecins-chercheurs entre 2005 et 2016 afin de prendre connaissance de leurs publications dans les bases de données internationales (Scopus, Pubmed, Pubmed Centrale, et Web of Knowledge). L'exploration de la base de données spécialisés Scopus montre que, pour l'affiliation « Faculté de Médecine de Tunis », parmi 381 articles publiés et indexés dans le domaine de la médecine « 2005-2015 » 36 articles seulement sont publiés dans des revues en libres accès.

Nous avons effectué une deuxième recherche par nom d'auteur dont l'appartenance des chercheurs est la Faculté de Médecine de Tunis dans les bases de données Scopus, PubMed, PubMed Central, qui regroupe exclusivement les articles en libre accès, et Web of Science, la première base de données académique au monde sur la plateforme Web of Knowledge de l'ISI (Institute for Scientific Information). Cela a donné comme résultat qu'un nombre réduit d'auteurs qui publient dans des revues en libre accès comme le montre le tableau 1 ci-dessous. En effet, prenons l'exemple de l'auteur 1, l'auteur 2, et l'auteur 5 le nombre de publications dans la base Scopus dépasse les 40 dont 4 articles seulement sont publié dans des revues en Open access (Southern African Journal of

Anaesthesia and Analgesia, Cases Journal, Diagnostic Pathology, Nutrition Journal...)

En outre, PubMed Central, comporte une minorité de publications en Open Access des chercheurs de la FMT, par exemple l'auteur(1) a 47 articles indexés dans PubMed et publiés pendant 10 ans (2005-2015) et deux articles seulement existent dans PubMed Central en accès libre.

Pour la base Web of Science qui comporte 167 articles d'auteurs de dont l'affiliation la FMT seulement 11 sont publiés dans des revues en libre accès.

Tableau 1: Publication des chercheurs de la FMT dans des bases de données internationales

Nombre de publication dans les bases de données internationales entre 2005 et 2015						
Auteur	Nbre d'articles dans PubMed	Nbre d'articles dans PubMed Central	Nbre d'articles dans Scopus		Nbre d'articles dans Web of science	Articles publiés dans la Tunisie médicale
Auteur (1)	47	2	53 articles	1 article en Libre Accès	15 dont 1 en Libre Accès	15
Auteur (2)	44	3	45 articles	10 articles en Libre Accès	16 Aucun en libre accès	11
Auteur (3)	37	14	35 articles	7 articles en Libre Accès	12 dont 1 en Libre Accès	27
Auteur (4)	40	1	60 articles	2 articles en Libre Accès	10 Aucun en Libre Accès	25
Auteur (5)	44	4	47 articles	4 articles en Libre Accès	17 dont 4 en libre accès	17
Auteur (6)	9	1	14 articles	1 Article en Libre Accès	7 dont 1 en libre accès	1

L'exploration des bases : PubMed Central, Scopus et Web of science montrent que certains chercheurs ont des publications dans des

revues en libre accès, ce qui affirme la sensibilisation de ces chercheurs du libre accès

Par ailleurs, le libre accès des revues n'est pas le premier critère de choix de la revue pour la soumission de leurs articles. En effet, selon l'enquête de 2015, il existe plusieurs critères qui permettent aux chercheurs de choisir la revue dont ils vont publier leurs articles scientifiques. Trois principaux critères sont cités par les médecins-chercheurs: tout d'abord, le facteur d'impact de la revue, ensuite la réputation de la revue, enfin la revue qui publie rapidement. Ces critères permettent d'assurer leurs notoriétés.

Le tableau 1 montre aussi que les médecins-chercheurs de la FMT publient majoritairement dans la revue La Tunisie médicale. Sur 213 articles publiés dans Pubmed, 104 le sont déjà dans la Tunisie médicale.

Ceci a été trouvé aussi dans l'enquête réalisée par Chater et al. en 2014 auprès des chercheurs de l'université de la Manouba :

« BioMed Central propose des revues en libre accès dont les articles sont validés par des comités d'experts, des archives ouvertes et des données accessibles de manière pérenne, sous un format ad hoc, lisibles de diverses manières. Ce modèle renverse ainsi le modèle classique puisque le financement se fait en amont, par les institutions et non par les auteurs, ainsi que par la publicité. » (Battisti, 2003)

Aucun chercheur entretenu n'a affirmé le financement des éditeurs de revues lors de la leurs publications, ce qui confirme l'usage du modèle le plus utilisé dans le domaine de la médecine, auteur payeur appelé aussi "modèle inversé" ou avec APC (Article Processing Charges)

« Pour les chercheurs de discipline sciences biologiques et médicales, ils sont plus impliqués dans la publication dans des revues en libre accès vu que le modèle auteur-payeur est bien ancré dans cette discipline » (CHATER et al, 2014).

D'après les résultats de la recherche par nom d'auteurs des publications recensés dans les bases de données internationales, la revue dans laquelle se concentre la production scientifique est la revue nationale tunisienne « La Tunisie médicale ».

3.3. Motivation

En réponse à la question relative à la prédisposition des chercheurs à utiliser des revues en libre accès, les répondants montrent qu'ils

cherchent d'abord des revues médicales qui leurs permettent d'acquérir une visibilité plus large (les citations de leurs publications) et par la suite un facteur d'impact élevé, ce qui leur permet d'être connus dans leur communauté scientifique. Les médecins-chercheurs de la FMT déclarent être prêts à utiliser et publier dans des revues en libre accès et souhaitent être informés de ce mode de publication, de ses avantages pour les chercheurs en médecine, ils veulent connaître notamment leurs droits comme auteurs. Nous avons relevé dans les entretiens une méconnaissance des *Licences Creative Commons* qui peuvent protéger leur droit.

Dans ce sens Dassa explique « *Dans le circuit courant, un chercheur qui ne renégocie pas son contrat perd le droit à toute exploitation de sa production et, contrairement à ce qui se passe dans les autres domaines, aucun droit ne lui est reversé.* En revanche, la publication sur une « archive ouverte » ne s'oppose pas à la commercialisation du document par qui que ce soit » (Dassa, 2006)

Il serait donc nécessaire d'organiser des formations et des séminaires pour faire connaître aux chercheurs les objectifs et les avantages du libre accès. Nos Chercheurs sont presque tous pour le du libre accès, mais ne font pas de ce dernier un critère important lors de leur choix d'une revue pour leurs publications. Les critères de notoriété, d'impact et de domaine d'étude sont les plus décisifs.

En effet, le libre accès à l'information offre, aux jeunes chercheurs surtout, l'opportunité d'une meilleure diffusion des travaux scientifiques et par conséquent une meilleure visibilité par la communauté des pairs

Avantages des revues en libre accès

D'autres médecins-chercheurs voient que c'est une politique éditoriale qui leur permet d'être cités dans d'autres travaux de recherche et par la suite assurer la visibilité de leurs articles « Signer un contrat avec l'éditeur pour pouvoir lui donner nos copyrights et être cité » (professeur agrégé, pédiatrie).

Les résultats des entretiens confirment, à propos du facteur impact, ceux trouvés en 2015 dans le cadre de l'étude de l'usage et la publication des chercheurs de la FMT. En effet, les chercheurs interrogés expriment que leur principale préoccupation est de publier dans des revues indexés, à facteur d'impact élevé, pour être lu et connu par la majorité des chercheurs de la même discipline. En effet, plus une revue est citée, plus elle influence la communauté scientifique.

En réponse à la question sur les avantages du mouvement du libre accès, le principal argument évoqué par l'immense majorité des interviewés est que le libre accès permet une meilleure diffusion des travaux scientifiques, ce qui facilite leur accessibilité, notamment pour les jeunes chercheurs. « Il me semble que tous les articles devraient être librement accessibles » (Résident 3 en médecine) répond un résident en pédiatrie. En fait, les chercheurs considèrent le savoir comme un bien commun et qu'il devrait être accessible librement pour faciliter les recherches car les restrictions d'accès nuisent directement à l'activité scientifique. Un chercheur affirme : « A travers le monde, plusieurs équipes de recherche travaillent simultanément sur les mêmes objets de recherche, sans le savoir le libre accès facilite l'avancée de la science. » (Professeur).

Par ailleurs, et d'après les entretiens, le libre accès entraîne également une amélioration de la qualité du travail scientifique et de la recherche.

Des répondants trouvent que le principal avantage dans les revues en libre accès est la rapidité de publication qui est à l'issue de la courte durée des procédures d'évaluation par les pairs (moins exigeante que les revues payantes, la durée ne dépasse pas les 3 mois), ce qui favorise les chances de publication.

Certaines réponses des chercheurs prouvent qu'ils pensent que l'accès libre permet une meilleure visibilité de leurs publications sur le Web. De ce fait, ils trouvent que le taux de citation augmente et la valeur du facteur d'impact déterminant de l'importance des journaux scientifiques, augmente aussi. Dans ce contexte S. Harnad cité par Lrhoul (2014) a démontré l'impact de l'Open Access sur la diffusion rapide de la production scientifique à travers le monde.

« Les revues en Libre Accès sont accessibles plus rapidement et à une plus large communauté, ce qui augmente le taux de citation des articles et de leur impact (entre 25 et 250% selon les disciplines) » (Lrhoul et al, 2014).

Le désir de mieux comprendre le mouvement du libre accès, durant notre étude, conduit les chercheurs de la FMT à poser des questions lors de l'interview qui consiste à mieux comprendre et enrichir leurs connaissances du libre accès.

Néanmoins, ces derniers ont exprimés certaines craintes envers le libre accès. Plusieurs estiment que la méconnaissance approfondie du libre accès les amènent à ne pas l'utiliser et pensent que les revues en

libre accès ne présentent pas des facteurs d'impact élevé comme ceux des revues payantes «Faible facteur d'impact dans la littérature comparativement aux revues payantes, alors moins bon pour leur carrière»; « Le problème actuel est relié au fait que les revues gratuites en libre accès n'ont pas la même notoriété (facteur d'impact) que les revues où l'on doit payer ». Certains médecins-chercheurs pensent que la qualité des revues en libre accès est moins bonne que celle des revues payantes ; «La qualité me semble moins bonne. » (Professeur agrégé, Radiologie)

D'autres inconvénients reliés aux procédures de publication évoqués par deux médecins-chercheurs (Professeurs) « Il y a des intérêts financiers des maisons d'édition qui nous demandent de céder nos droits pour publier nos travaux dans leurs revues scientifiques ».

4. Conclusions

En conclusion, cette recherche constitue la continuité d'une étude approfondie qui a permis de comprendre le comportement des médecins chercheurs de la FMT à l'égard du mouvement du libre accès.

Malgré le nombre réduit des interviewés, qui ne permet pas sans doute de généraliser tous les résultats obtenus à l'ensemble des chercheurs de la FMT, la synthèse des entretiens des chercheurs nous a permis de faire quelques constatations éclairantes sur leur attitude face au libre accès.

Les réponses des chercheurs ont révélé une certaine méconnaissance et confusions entre les concepts et terminologie du mouvement du libre accès tel que : Libre accès, voie dorée, voie verte, PubMed Central, Google Scholar...

Certains autres s'estiment peu informés ce qui leur rend difficile de distinguer entre « accès libre » et accès aux abonnements électroniques à travers les réseaux de la faculté, ainsi que la confusion entre service de Google « Google Scholar » et archives ouvertes « Pubmed Centrale »

Pour la fonctionnalité publication en Open Access, il s'est révélé aussi que les médecins-chercheurs méconnaissent les procédures de publication en Open Access, ils choisissent toujours la voie dorée qui publie gratuitement les articles.

Quand à la mise en ligne des articles, la majorité des chercheurs publient dans des revues nationales telles que « La Tunisie médicale » ou dans des revues de leurs spécialités dont la publication est gratuite.

Toutefois, ces revues sont lues et respectées dans leur domaine et n'exigent pas des frais de publication. Leurs articles seront publiés, référencés et indexés dans des bases biomédicales (Scopus, Pubmed...) Certains sont en libre accès d'autres demandent des frais de consultation.

Le recensement des publications des médecins-chercheurs dans les bases de données internationales confirme les résultats obtenus dans la première et deuxième enquête envers la publication dans des revues en libre accès. En effet, l'analyse de la base Scopus montre que parmi les 381 articles des médecins chercheurs de la FMT indexés dans les dix dernières années, seulement 36 articles sont publiés dans des revues en libre accès.

A la fin des entretiens, plusieurs médecins-chercheurs ont exprimé certains souhaits pour l'avenir. Ils souhaitent essentiellement avoir accès à plus de ressources, principalement électroniques et à accès libre, et dénoncent un manque de ressources biomédicales qui les handicapent dans leur travail de recherche et déclarent être prêts à publier dans des revues en libre accès et souhaitent être informés de ce mode de publication et de ses apports pour les chercheurs en médecine, ils veulent connaître notamment leurs droits comme auteurs.

Enfin, nous retenons de ces entretiens que pour que les médecins-chercheurs tunisiens en médecine soient des véritables acteurs du libre accès il est nécessaire de mettre en œuvre rapidement une stratégie renforcée de sensibilisation, d'information et de formation sur les aspects du libre accès tel que : modèles du libre accès, processus éditorial du libre accès, avantages du libre accès, le droit des auteurs face aux revues scientifiques et le droit d'auteur en général. Il serait donc nécessaire d'organiser des formations et des séminaires pour faire connaître aux chercheurs les objectifs et les apports du libre accès.

Bibliographie

ANDRO M, HOLOGNE O, MAHE A. (2015). Estimation des dépenses de publication de l'Inra dans un modèle théorique «Gold Open Access». *Documentaliste-Sciences de l'Information*. 2015, n° 4, 9 p.

BACACHE-BEAUVALLET, Maya [et al.](2015). Les revues de sciences humaines et sociales en France: libre accès et audience. Rapport pour IPP, n°11, 2015, 92 p. Disponible à : <http://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2015/07/revues-shs-rapport-IPP-juillet2015.pdf> (Consulté le 5 Mai 2015)

BATTISTI, M (2003). Libre accès à l'information scientifique et technique : état de l'art et perspectives, 2003, n° 1, p. 37-45 [En ligne]. Disponible à: http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2003-1-page-37.htm#anchor_citation

BEN ROMDHANE Mohamed; OUERFELLI Tarek (2012). L'offre des archives ouvertes dans le monde arabe : recensement et évaluation. *Métiers de l'information, des bibliothèques et des archives à l'ère de la différenciation numérique : Actes du 15ème Colloque International sur le Document Electronique (CIDE15)*, Nov 2012, Tunisie. Europea, pp.75-90, 2012. p

CHATER Olfa; BEN ROMDHANE Mohamed (2014). Attitudes de l'enseignant-chercheur envers le libre accès à l'IST : Cas de l'université de la Manouba. In Ben Romdhane Mohamed (dir). *Actes du colloque international libre accès et recherche scientifique vers de nouvelles valeurs*, 27-28 Novembre 2014, Tunis : ISD, CNUDST.

DASSA Michèle; GUHA Kumar (2006). Archive ouverte, libre accès : quelle mise en place ? In *Documentaliste-Sciences de l'Information*, 2006, n° 2, p. 150-4 [En ligne]. Disponible à: www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2006-2-page-150.htm

DOURY-BONNET, Juliette (2003). Libre accès à l'information scientifique et technique. In *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*, 2003, n° 3, p. 91-93. [En ligne]. Disponible à: <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-03-0091-002>.

GDOURA Wahid (2009). Le libre accès dans les universités arabes: Opinions et pratiques des chercheurs et des éditeurs. In *World Library and Information Congress: 75Th IFLA General conference and Council 23-27 August 2009, Milan, Italy*. [En ligne]. [Consulté le 27 mai 2016]

Disponible à <http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/142-gdoura-fr.pdf>.

LRHOUL [et al.](2014). Open Access: pour une meilleure visibilité de la production scientifique médicale au Maroc. Dans : Ben Romdhane Mohamed (dir). Actes du colloque international libre accès et recherche scientifique vers de nouvelles valeurs, 27-28 Novembre 2014, Tunis : ISD-CNUDST.

MOSSINK W. (2008). Publications électroniques et dépôts d'œuvres en libre accès. Documentaliste-Sciences de l'Information. 2008, n° 5, 6 p.

POCHET, Bernard (2015). Pochet Bernard. Comprendre et maîtriser la littérature scientifique: Libre accès, 2015. 150 p. [En ligne]. Disponible à: <http://infolit.be/CoMLiS/ch06s07.html>

VIAL S. (2016). Libre Accès aux publications scientifiques : invitation à la recherche et à la créativité. Sciences du Design. 2016, n° 2, 3 p.

WOJCIECHOWSKA (2006). Usage des archives ouvertes dans les domaines des mathématiques et de l'informatique. In Documentaliste - Sciences de l'information 2006, n° 2, 6 p. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2006-5-page-294.htm>

Annexe 1 : Partie du questionnaire sur l'usage et la publication dans des revues en libre accès

4. Questions concernant le libre accès

4.1 Comment vous estimez-vous informé sur la question du libre accès aux publications scientifiques?

1 2 3 4 5

Très peu informée Parfaitement informée

4.2 Avez-vous publié des articles dans des revues scientifiques électroniques en libre accès ?

Oui

Non

4.3 Quels sont les deux principaux critères qui guident le choix des revues auxquelles vous soumettez des articles?

Facteur d'impact de la revue

Réputation de la revue

Revue la plus lue dans mon domaine

Revue qui publie rapidement

Autre:

Annexe 2 : Guide d'entretien des chercheurs de la FMT

Guide d'entretien sur l'attitude du chercheur tunisien en médecine envers le libre accès à l'IST : cas de la Faculté de Médecine de Tunis

Notre objectif est de :

- Estimer le degré d'information sur la question du libre accès.
 - Connaître le degré de publication dans des revues en libre accès
 - Connaître le degré de motivation des unités de recherche de la publication dans des revues en libre accès.
 - Connaître la connaissance des enseignants chercheurs de la FMT du droit d'auteur
1. Connaissez-vous le libre accès aux revues scientifiques électroniques ?
 - Si oui : Pensez vous que ce mode d'accès est intégré dans vos pratiques d'usages en médecine ?
 - Avez-vous fait des formations sur l'usage et la publication des revues en libre accès?
 - Si non : Comment vous avez accès au texte intégral des articles scientifiques ? (à travers les réseaux de la FMT ou de chez vous ou par mot de passe)
 2. Avez-vous déjà publié dans une revue en libre accès (Ne demandent pas des frais aux auteurs)?
 - Si oui : pouvez-vous me citer une ?/ Dans quelle(s) revues scientifiques ouverte publiez vous des articles ?
 - Si vous n'avez jamais publié dans des revues scientifiques électroniques ouvertes pourquoi ?
 3. Si vous publiez dans des revues en libre accès, Quelles sont les avantages que vous associez à ce mode de publication ? et quelles sont les inconvénients ?

4. Es ce que vous avez des publications dans des bases de données internationales en libre accès tel que PubMed Centrale ?
5. Es ce que « revue en accès libre » est le premier critère de sélection pour la soumission de votre article ?
6. Dans votre unité de recherche la publication dans des revues en libre accès est encouragé, ignoré, obligatoire ou vous ne savez pas ?
7. Avez-vous déjà publié ou soumis un article dans une revue entièrement en libre accès à comité de lecture ?

Connaissance des droits d'auteur :

1. Signez-vous un contrat pour publier un article dans une revue scientifique ?
2. Lorsque vous publiez, lisez-vous le contrat que vous signez pour savoir qui détient les droits de diffusion sur votre travail (publications et éventuellement données) et les droits que vous consacrez ?
3. Est-il déjà arrivé que vous abandonniez tous vos droits à une revue? Pourquoi ? Certaines revues vous paraissent-elles plus exigeantes que d'autres à cet égard?
4. Connaissez-vous les licences de publication Creative Commons